

УДК 669.715:620.9

**ТАҲҚИҚОТИ ЧЕНКУНИИ ГАРМИҒУНҶОИШИ ХҶЛАИ
АЛЮМИНИЙ БО НИКЕЛ**

РАШИДОВ АКРАМ РАҶАБОВИЧ

н.и.т, саромӯзгори кафедраи “Автоматонии ҳаракатоварҳои барқӣ”-и Донишқадаи
энергетикии Тоҷикистон

ЗУВАЙДУЛЛОЗОДА ФАЙЗУЛЛО ЗИКИР

н.и.п. саромӯзгори кафедраи “Автоматонии ҳаракатоварҳои барқӣ”-и Донишқадаи
энергетикии Тоҷикистон

ОДИНАЕВ НЕҚАДАМ ХУШҚАДАМОВИЧ

н.и.т, саромӯзгори кафедраи “Автоматонии ҳаракатоварҳои барқӣ”-и Донишқадаи
Энергетикии Тоҷикистон

ЭМОМОВ БАҲРОМ ФАЙЗУЛЛОЕВИЧ

н.и.т, саромӯзгори кафедраи “Автоматонии ҳаракатоварҳои барқӣ”-и Донишқадаи
Энергетикии Тоҷикистон

ҚОСИМЗОДА С.М.

саромӯзгори кафедраи “Автоматонии ҳаракатоварҳои барқӣ”-и Донишқадаи
Энергетикии Тоҷикистон

Аннотатсия: дар ин мақола гармиғунҷоиши хўлаи алюминии дида баромада шуд. Алюминий новобаста аз фаъолнокии химиявиаш дар ҳавои тоза устувор аст, зеро сатҳи он бо пардаи тунуки оксидӣ зуд рӯйпӯш мешавад (тартиби ғафсии пардаи оксидӣ 10^{-6} мм), ки оксидшавии минбаъдаи онро қатъ менамояд. Алюминийи хеле тоза низ ба муқобили таъсири электролитҳо устувор аст, вале ғашҳое, ки дар таркиби алюминийи техникӣ мавҷуданд устувории онро ба коррозия кам менамоянд.

Калидвожаҳо: оксидшавӣ, алюминий, рӯйпӯш, алюминийи техникӣ, коррозия, ифлосшавии сатҳи ноқилҳо.

Ноқили алюминий дар таркибаш якчанд, даҳяки фоиз ғашҳоро дар бар мегирад (на зиёда аз 0,5%-и вазн), ки асоситарини он оҳан ва силитсий мебошанд. Мутобиқи ГОСТи 31947-2012 барои маснуоти ноқилӣ ва барқгузарон алюминийи тамғаҳои А7, А6, А5Е, ки мутаносибан 99.7, 99.6, 99.5% алюминийро ташкил медиҳанд, истифода мешаванд. Микдори умумии оҳан ва силитсий дар алюминийи ноқилӣ набояд аз 0,45% зиёд гардида, ҳамаи ғашҳо бошанд на бештар аз 0,5%-ро ташкил диҳанд.

Чӣ тавре, ки маълум аст ба коррозияи ноқилҳои алюминӣ таркиби химиявӣ ва фазагии онҳо, инчунин нуқсонҳои сатҳӣ (қатшавӣ, ҷозибӣ ва амсоли ин), таъсир мерасонанд, ки аз роғҳои кафидаи дар вақти тайёркунии варақаҳо ҳосилшуда ба вучуд меоянд.

Дигар сабаби гуногунии коррозияи ноқилҳои алюминӣ ин нуқсонҳои зимни таҷҳизонидани он, аз қабилӣ вайроншавии сатҳи ноқилҳо дар натиҷаи кашонидани он дар рӯйи замини саҳт ва ифлосшавии сатҳи ноқилҳо бо оҳақҳо ҳангоми кашонидани он дар рӯйи хоки оҳақдор мебошанд.

Алюминий новобаста аз фаъолнокии химиявиаш дар ҳавои тоза устувор аст, зеро сатҳи он бо пардаи тунуки оксидӣ зуд рӯйпӯш мешавад (тартиби ғафсии пардаи оксидӣ 10^{-6} мм), ки оксидшавии минбаъдаи онро қатъ менамояд. Алюминийи хеле тоза низ ба муқобили таъсири электролитҳо устувор аст, вале ғашҳое, ки дар таркиби алюминийи техникӣ мавҷуданд устувории онро ба коррозия кам менамоянд.

Таҳқиқоти ченкунии гармиғунҷоиши хӯлаҳо дар речаи «хунуккунӣ» дар таҷҳизоте, ки дар асоси ҳолати кори усули С-калориметр бо гармисанҷ ва қабати адиабатидошта амалӣ мешаванд, анҷом дода шуд.

Барои ченкунии гармиғунҷоиши хоси металлҳо қонуни Нютон – Рихман истифода шуд. Ҳамагуна ҳисм, ки ҳарорати бештар аз муҳити атроф дорад, ҳатман хунук мешавад ва суръати хунукшавӣ аз бузургиҳои ҳисми гармиғунҷоиш ва зарби гармидиҳӣ вобаста аст.

Асосҳои физикавии усули ченкунии пешниҳодшаванда чунин баён мешавад. Механизми гармидиҳии намунаҳо ҳангоми хунукшавӣ бо гармигузаронии муҳити атроф, конвексия ва паҳншавӣ шарҳ дода мешавад. Барои ду раванди аввал, яъне муҳити гармигузаронӣ ва конвексия чунин баён мешавад, ки қараёни гармӣ аз ҳисми гармшуда (J) мутаносибан фарқи байни ҳарорати сатҳи намунаи T ва ҳарорати муҳити атроф (қонуни Нютон-Рихман) баробар аст:

$$J = \alpha(T - T_0). \quad (1)$$

Гармиғунҷоиш дар таҷҳизоте чен карда шуд, ки тасвири он дар расми 1 пешниҳод шудааст. Таҷҳизот аз ҷузъҳои зерин иборат аст: электропеч (3) дар поя ҷойгузин (6) шудааст, ки метавонад ба боло ва поён май намояд (бо ақрабак самти майлкунӣ он нишон дода шудааст). Намуна (4) ва эталон (5) (ҳам майл менамоянд) шакли силиндри дарозияш 30 мм ва диаметри он 16 мм бо роғи мобайнии аз як тараф кушода, ки дар он термопараҳо гузошта шудааст. Охири термопар ба термометри (7) рангаи бисёрканала вазл мешавад, ки он ба компютер (8) пайваст карда шудааст.

Расми 1 – Таҷҳизот барои муайянкунии гармиғунҷоиши ҳисмҳои саҳт дар речаи хунуккунӣ: 1-автотрансформатор; 2-терморегулятор; 3-электропеч; 4-намунаи таҳқиқотӣ; 5-эталон; 6-пояи электропеч; 7-термометри бисёрканалаи рақамӣ; 8-асбоби қайдкунӣ (компютер)

Соҳтани графикҳо ва коркарди натиҷаҳои ченкунии бо ёрии барномаи MS Excel ва Sigma Plot анҷом дода шуд. Ҳангоми ин бузургии зарби ҳамгирӣ $R_{\text{корр.}} = 0,992 \div 0,998$ ташкил дод. Саҳвияти нисбии ченкунии ҳарорат дар ҳудуди аз 40°C то $400^\circ\text{C} \pm 1\%$ -ро ташкил дод, вале дар ҳудуди бештар аз 400°C бошад $\pm 2,5\%$ -ро ташкил дод. Аз рӯи усули пешниҳоднамуда саҳвияти ченкунӣ на зиёда аз 4% аст.

Дар ноқили алюминий иловаи никел аз 0.01 то 0.5 %-и вазн чунин тавсифномаҳо ҳосил шуд, ки дар расми 1 ва ҷадвал нишон дода шудааст.

Расми 2 – Вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиши хоси $C_p/(кг \cdot K)$ ҳулаҳои алюминийи тамғаи А7 бо никел ва эталон

Ҷадвали 1 Вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиши хоси $(C_p/(кг \cdot K))$ ҳулаҳои алюминийи тамғаи А7 бо никел ва эталон (Al тамғаи А5N)

Миқдори никел дар алюминий, %-и вазн	T, K					
	300	400	500	600	700	800
Al тамғаи А7	756,69	867,11	958,90	1035,18	1099,03	1153,55
0.01	660,54	753,29	813,92	854,85	888,50	927,29
0.05	656,76	750,82	811,60	852,18	885,64	925,06
0.1	649,30	746,34	805,30	841,66	870,90	908,50
0.5	644,87	742,10	799,95	834,41	861,43	896,97
Эталон	854,61	949,47	1044,57	1132,48	1205,74	1256,92

Хулоса

Чӣ тавре, ки маълум аст ба коррозияи ноқилҳои алюминий таркиби химиявӣ ва фазавии онҳо, инчунин нуқсонҳои сатҳӣ (қатшавӣ, ҷозибӣ ва амсоли ин), таъсир мерасонанд, ки аз роғҳои кафидаи дар вақти тайёркунии варақаҳо ҳосилшуда ба вучуд меоянд. Аз ин сабаб мо ноқили алюминийро пешниҳод намуде, ки камеҳам бошад бартарарфкунандаи ин нуқсонҳо бошад ва барои сохтани қисмҳои нақлёт истифода бурда мешавад.

АДАБИЁТ

1. Ганиев И.Н., Сафаров А.Г., Одинаев Ф.Р., Якубов У.Ш., Кабутов К. Температурная зависимость теплоемкости и изменений термодинамических функций сплава АЖ 4.5 с оловом // Изв. ВУЗов. Цветная металлургия. 2019. №1. С. 50-28.
2. Ганиев И.Н., Якубов У.Ш., Сангов М.М., Сафаров А.Г. Влияния кальция на температурную зависимость удельной теплоемкость и изменение термодинамических функций алюминиевого сплава АЖ5К10 // Вестник Казанского технологического университета. 2018. Т.21. №8. С. 11-15
3. Ганиев И.Н., Ниёзов О.Х., Сафаров А.Г, Муллоева Н.М. Влияние стронция на теплоемкость и изменений термодинамических функции свинцового сплава ССу3 // Изв. СПбГТИ (ТУ). 2018. № 47(73). С. 36-42.
4. Якубов У.Ш., Ганиев И.Н., Махмадизода М.М., Сафаров А.Г., Ганиева Н.И. Влияние стронция на температурную зависимость удельной теплоемкости и изменений термодинамических функций сплава АЖ5К10 // Вестник СПГУТД. Серия естественных наук. 2018. №3. С. 61-67.
5. Зокиров Ф.Ш., Ганиев И.Н., Бердиев А.Э., Иброхимов Н.Ф. Температурная зависимость теплоемкости и термодинамических функций сплава АК12М2, модифицированного стронцием. Изв. СПбГТИ (ТУ). 2017. No. 41 (67). С. 22–26.